

GEOTECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NA TOMADA DE DECISÃO À GESTÃO FUNDIÁRIA: UM ESTUDO DE CASO APLICADO AO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA

PAULA EMANUELLE DOS SANTOS ROCHA¹
FABIANO PEIXOTO FREIMAN²

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Escola Politécnica - EPUFBA
Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia, Salvador, Bahia
eng.paularocha@outlook.com, fabianofreiman@gmail.com

RESUMO – O crescimento urbano desordenado no Brasil, caracterizado por ocupações irregulares e falta de infraestrutura, evidencia a necessidade de políticas integradas e planejamento territorial eficaz. A regularização fundiária urbana (REURB) é fundamental para justiça social, ordenamento territorial e segurança jurídica. Neste contexto, este trabalho discute o uso das geotecnologias como suporte à regularização fundiária urbana, com foco no município de Simões Filho (BA). A partir da análise do programa “Regulariza Boa Terra”, evidencia-se como ferramentas como Sistemas de Informações Geográficas (SIG), sensoriamento remoto e cadastro territorial contribuem para maior eficiência, precisão e transparência no processo. O estudo destaca a importância da modernização cadastral, da integração de dados geospaciais e da articulação entre diferentes setores da administração pública para garantir segurança jurídica e promover o ordenamento urbano sustentável.

ABSTRACT – The unplanned urban growth in Brazil, marked by irregular settlements and lack of infrastructure, highlights the need for integrated policies and effective territorial planning. Urban land regularization (REURB) is essential for social justice, territorial organization, and legal security. In this context, this study discusses the use of geotechnologies to support urban land regularization, focusing on the municipality of Simões Filho (Bahia). Through the analysis of the “Regulariza Boa Terra” program, the research shows how tools such as Geographic Information Systems (GIS), remote sensing, and territorial cadastre enhance the efficiency, accuracy, and transparency of the process. The study emphasizes the importance of cadastral modernization, geospatial data integration, and intersectoral collaboration to ensure legal certainty and promote sustainable urban planning.

1 INTRODUÇÃO

Entre as décadas de 1950 e 1980, o Brasil testemunhou um crescimento populacional urbano expressivo, impulsionado pelo êxodo rural e pela intensificação do processo de industrialização. Esse fenômeno, contudo, desencadeou problemas que persistem na atualidade, como a insuficiência de infraestrutura para atender a toda a população, o surgimento de ocupações irregulares, além de questões sociais e ambientais complexas que impactam diretamente o desenvolvimento das cidades. A dificuldade dos gestores em controlar e planejar o espaço urbano revela, frequentemente, a ausência de um planejamento prévio e uma compreensão inadequada da dinâmica territorial.

No contexto brasileiro, a administração pública passa por uma intensa transformação, impulsionada pela necessidade de se adequar aos avanços tecnológicos e às crescentes demandas da sociedade (CARVALHO et al., 2016). Para viabilizar processos inovadores na gestão pública, as geotecnologias desempenham um papel estratégico. Essas tecnologias englobam um conjunto de ferramentas e métodos voltados à coleta, ao processamento e à análise de informações com referência espacial, permitindo uma compreensão aprofundada do contexto geográfico de uma determinada localidade (ROSA, 2005). Inserido neste contexto, o cadastro territorial emerge como um instrumento de gestão municipal, contribuindo para o reconhecimento e enfrentamento das dinâmicas problemáticas urbanas (ANTUNES, 2017), por meio do uso direto e indireto de dados geospaciais.

A Regularização Fundiária (REURB) consolidou-se como temática central nas políticas públicas do país a partir de 2001, com a regulamentação do Estatuto da Cidade. Em 2017 essa política alcançou seu marco legal com a promulgação da Lei Federal nº 13.465. O objetivo central dessa política pública, além da requalificação do espaço urbano, principalmente em áreas informais, é assegurar o acesso a serviços essenciais e criar um ambiente propício ao desenvolvimento socioeconômico. Neste contexto, o cadastro territorial emerge como uma ferramenta necessária, uma vez que fornece a base para a identificação das áreas, para a qualificação dos núcleos urbanos e facilita a integração da regularização fundiária com outras políticas públicas municipais.

Segundo Antunes (2017), a regularização fundiária representa um desafio significativo para os governos municipais, uma vez que áreas de ocupações irregulares não estão integradas aos cadastros municipais. Essa lacuna mantém grande parte da população à margem da cartografia urbana, dificultando o acesso a direitos fundamentais. A essa questão soma-se a complexidade dos projetos de regularização fundiária, que exigem a aplicação de geotecnologias, como os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), imagens aéreas e o mapeamento de áreas de risco e de preservação permanente. Além disso, nas prefeituras de menor porte, é frequente a falta de profissionais com a qualificação técnica necessária para a condução desses processos.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe discutir o uso das geotecnologias como ferramentas facilitadoras e de suporte à decisão no processo de regularização fundiária e no cadastro imobiliário. Como estudo de caso, empregou-se os processos de regularização fundiária do município de Simões Filho, situado na Região Metropolitana de Salvador, Bahia. O estudo de caso constitui um método de pesquisa qualitativo. Segundo Mendonça (2014), é uma estratégia de pesquisa abrangente, pois trata das técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas à análise. O estudo de caso se baseia em fontes de evidências e, como qualquer outra estratégia de pesquisa, apoia-se nas proposições teóricas pré-estabelecidas para conduzir a coleta e a análise dos dados (PEREIRA, GODOY E TERÇARIOL, 2009).

2 GEOPROCESSAMENTO APLICADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Regularização Fundiária integra medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para incluir assentamentos informais no ordenamento legal das cidades (ANTUNES, 2017). Regulamentada inicialmente pela Lei nº 11.977/2009 e atualizada pela Lei nº 13.465/2017, tornou-se um importante instrumento da política urbana no Brasil. A Constituição Federal assegura o direito à propriedade com função social, mas as ocupações irregulares evidenciam sua violação, reforçando a necessidade da regularização, que visa garantir moradia digna, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável.

A Lei nº 13.465/2017 define o município como principal responsável pelo processo, sem exigir legislação municipal específica para a REURB. Em 2023, Simões Filho instituiu o programa Regulariza Boa Terra, alinhado à lei federal. Desde 2022, em parceria com a UFERSA, o município vem executando planos de regularização urbana, com cadastros e emissão de certidões em bairros como Ponto de Parada, Centro e Luís Eduardo Magalhães. Em 2024, recebeu apoio federal para atender mais de 1.200 famílias no bairro Coroa da Lagoa.

Diante da constante transformação urbana, o geoprocessamento se destaca como ferramenta fundamental, oferecendo técnicas para coleta, análise e representação de dados geoespaciais que garantem precisão e eficiência na gestão territorial e na regularização fundiária.

3 MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Simões Filho, localizado na região metropolitana de Salvador, foi emancipado em 1961. Atualmente, de acordo com o Censo de 2022 produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem 114.559 habitantes e uma densidade populacional de 568,45 hab/km². Apresenta a 10^o posição em relação ao PIB dos municípios da Bahia e está entre os 37 municípios que geram 50% das rendas dos municípios do Nordeste (IBGE, 2021).

Atualmente o município de Simões Filho (FIGURA 1) é composto por 32 bairros, tem o comércio, a atividade agropecuária e a indústria como atividades econômicas dominantes, sendo o Centro Industrial de Aratu um dos principais distritos industriais do estado. Devido à proximidade com o litoral, o município apresenta clima tropical úmido. No relevo dominam Tabuleiros Pré-Litorâneos, as Planícies Marinhas e Fluviomarinhas e as Baixadas Litorâneas.

Figura 1 – Localização do NUI Luís Eduardo Magalhães e do município de Simões Filho

Fonte: O autor (2025).

3.1 Ocupações irregulares no município

O crescimento desordenado do município de Simões Filho resultou em problemas que refletem na atualidade, entre esses, as ocupações irregulares (FIGURA 2). Em sua maioria, são áreas que não detêm de infraestrutura básica, localizadas em áreas de risco, não inclusas no cadastro imobiliário, e não obedecem às regras de parcelamento estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal (PDDM). O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, conforme o artigo 40 do Estatuto da Cidade (2001).

O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal (PDDM) de Simões Filho foi estabelecido pela Lei Municipal nº 724/2006, posteriormente revisado pelas Leis Municipais nº 995/2016 e nº 1216/2021. Entre seus objetivos, destacam-se o desenvolvimento do território, o controle do uso e ocupação do solo, e o cumprimento da função social da propriedade. Contudo, diante do contínuo desenvolvimento municipal, evidencia-se a necessidade de atualização do PDDM, utilizando de dados geoespaciais atualizados, para análise do território, realização do zoneamento e demais mapeamentos fundamentais para o plano.

Figura 2 – Ocupações Irregulares em Simões Filho.

Fonte: O autor (2025).

Assim, para garantir um crescimento urbano ordenado e sustentável, é fundamental que o PDDM seja constantemente revisado e implementado com base em dados geoespaciais precisos, que possibilitem o planejamento territorial integrado, a identificação de áreas de risco e a correta alocação de recursos. A incorporação dessas tecnologias fortalece a gestão pública, promovendo a integração entre políticas urbanas, regularização fundiária e infraestrutura, assegurando melhores condições de vida e segurança para a população.

3.2 O Cadastro Imobiliário Municipal

A origem do cadastro imobiliário de Simões Filho data da década de 90, até então, todas as informações estavam contidas em plantas de loteamento. No início do século XXI, houve a integração dos Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI), documentos que contêm todas as informações do imóvel, desde a inscrição municipal e o croqui até os dados do proprietário e da edificação. Entretanto, a manutenção desses dados em meio físico compromete a organização, a atualização e a segurança. Aliado aos boletins, existe o GPI (Sistema de Gestão Pública Integrada), cuja função principal é o cálculo de impostos. Como ilustrado na FIGURA 3, que apresenta ortofotos de diferentes períodos, a paisagem urbana de Simões Filho tem passado por transformações significativas, evidenciando a necessidade de modernização da base cadastral.

Em 2021, teve início esse processo de atualização, por meio de uma parceria público-privada (Contrato nº 0150/2022, PE-0174/2021), as etapas do processo incluíram: Realização do voo aerofotogramétrico; geração dos produtos cartográficos (ortofotos na escala 1:1.000, modelo digital de terreno – MDT - , modelo digital de superfície - MDS -, curvas de nível); levantamento *in loco* para medição dos lotes e características dos imóveis; compilação de base cartográfica vetorial e criação e atualização de banco de dados geográfico.

Em conjunto com esse processo, houve a atualização dos logradouros e bairros, formalizada pela lei municipal nº 1314/2024. Essa lei culminou na atualização do Código de Endereçamento Postal (CEP), visto que, até junho de 2024, toda a cidade possuía um único código. Todas essas informações estão armazenadas no sistema SITgeo, garantindo a integridade e atualização dos dados.

Figura 3 – Ortofotos evidenciando a transformação da paisagem urbana e a necessidade de atualização cadastral em Simões Filho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025), com base em ortofoto de 1998 da CONDER (Foto A) e ortofoto de 2022 da Prefeitura Municipal de Simões Filho (Foto B), ambas disponíveis no SITgeo.

A atualização da base cadastral, foi importante não apenas para fins tributários, mas também para auxiliar na tomada de decisão em diversos outros setores da administração pública. O sistema integra informações do zoneamento, lotes, endereçamento, equipamentos públicos, dados ambientais e geográficos, possibilitando a identificação de áreas com precisão e a solução de demandas administrativas. Esses dados são oriundos de mapeamentos e análises realizados por meio de ferramentas SIG utilizando como base a ortofoto do município. O SITgeo também se encontra disponível para acesso público e download dos dados.

4 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NA REURB

Em 2023, o município de Simões Filho iniciou a execução prática do Programa "Regulariza Boa Terra" por meio de um projeto piloto no bairro Luís Eduardo Magalhães. Esse projeto foi conduzido por uma equipe própria da prefeitura, responsável pela coordenação e execução das ações no terreno. Para garantir a conformidade do projeto, contou com o assessoramento do Núcleo de Regularização Fundiária (NUREF) da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia.

O bairro Luís Eduardo Magalhães fica localizado próximo ao Centro da cidade, o Núcleo Urbano Informal (NUI) (FIGURA 4) possui 95 lotes, distribuídos em 4 quadras, em uma área de 54.576,45 m². A população moradora do NUI é predominantemente enquadrada na REURB-S. No entanto, a NUI enfrenta desafios significativos de infraestrutura e ambientais, foram identificados lotes que estão situados adjacentes a um corpo d'água, o que atualmente impede sua regularização.

Figura 4 – Núcleo urbano informal Luís Eduardo Magalhães.

Fonte: O autor (2025).

O projeto de regularização fundiária foi desenvolvido em etapas sequenciais e integradas, iniciando-se pela elaboração da cartografia básica do Núcleo Urbano Informal (NUI), considerada uma fase fundamental para a condução de todo o processo. Para isso, foram utilizados produtos do levantamento aerofotogramétrico realizado pela Prefeitura de Simões Filho em 2022, com destaque para as ortofotos. Com o apoio dessas imagens aéreas de alta resolução e previamente corrigidas, foi realizada a vetorização dos lotes e quadras por meio do software QGIS. A partir desse trabalho, foram elaborados os mapas base que subsidiaram a etapa de cadastro e permitiram uma análise prévia do núcleo, identificando áreas verdes, corpos hídricos e possíveis zonas de risco. A precisão dos mapas, gerados a partir de levantamentos aerofotogramétricos de alta qualidade, confere confiabilidade técnica ao projeto.

A segunda etapa consistiu na realização do cadastro físico e social, utilizando um formulário padronizado que reuniu informações detalhadas sobre os imóveis e seus ocupantes. Foram coletados dados relativos à infraestrutura existente, composição familiar, condições socioeconômicas e necessidades específicas dos moradores, formando uma base de dados fundamental para a caracterização do núcleo e a definição das modalidades de regularização.

A etapa seguinte foi a notificação dos confrontantes, com prazo legal de 30 dias para manifestação. Aqui, o uso de ferramentas de geoprocessamento foi decisivo para identificar os limites entre os imóveis e seus vizinhos, por meio da análise topológica das geometrias vetoriais. A integração entre os dados espaciais e os registros cadastrais contribuiu para a mitigação de conflitos fundiários e para a garantia da publicidade e transparência do processo. Posteriormente, foram elaboradas as peças técnicas obrigatórias, incluindo o Projeto Urbanístico, Plantas de Perímetro, Plantas de Lote e os Memoriais Descritivos do lote, quadra e núcleo. Para isso, foram empregados os softwares QGIS e AutoCAD, integrando recursos de desenho técnico e análise espacial. A padronização cartográfica e a acurácia geométrica desses documentos são fundamentais para assegurar a conformidade legal e urbanística da regularização.

Ainda no processo, foi conduzido o estudo das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental, com a identificação de lotes sobrepostos a áreas de preservação permanente, como um canal d'água, e de usos

incompatíveis com a legislação vigente. Por meio de sobreposição de camadas temáticas (hidrografia, vegetação, uso do solo, zoneamento), as geotecnologias permitiram identificar limitações ambientais e subsidiar as decisões técnicas em conformidade com o marco legal. A etapa final compreendeu a expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), documento emitido pelo poder público que atesta a legalização do núcleo urbano informal e garante segurança jurídica aos ocupantes.

Ao longo de todas essas fases, o uso de geotecnologias – entendidas como o conjunto de técnicas e ferramentas que envolvem o Sensoriamento Remoto, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), a Geodésia, a Cartografia Digital e os bancos de dados geoespaciais – mostrou-se essencial. Segundo Câmara & Monteiro (2001), os SIGs permitem integrar múltiplas camadas de informação georreferenciada, possibilitando a análise de fenômenos espaciais complexos de forma dinâmica. No contexto da regularização fundiária, isso se traduz na capacidade de sobrepor dados jurídicos, ambientais, urbanísticos e sociais, favorecendo uma abordagem territorial integrada e multidisciplinar (MAGALHÃES et al., 2015). O geoprocessamento, por sua vez, permite a automatização de tarefas rotineiras, como o cálculo de áreas, a geração de mapas temáticos, a identificação de sobreposições e a extração de estatísticas espaciais. Essas funcionalidades são cruciais para a produção das peças técnicas exigidas pela legislação, como plantas de parcelamento e memoriais descritivos.

Em síntese, o uso articulado das geotecnologias proporciona maior eficiência técnica, agilidade nos processos, redução de custos operacionais e, sobretudo, transparência e precisão na tomada de decisões. Sua aplicação no processo de regularização fundiária urbana não apenas assegura a conformidade com os requisitos legais, mas também contribui para a promoção do direito à cidade, ao ordenamento territorial e à justiça socioespacial.

5 CONCLUSÃO

A regularização fundiária urbana é uma ferramenta essencial para a promoção da justiça social e do ordenamento territorial nas cidades brasileiras. O estudo de caso no município de Simões Filho demonstrou que o uso integrado das geotecnologias — como sensoriamento remoto, SIG e geoprocessamento — potencializa a eficiência, a precisão e a transparência do processo. A experiência local evidencia que a modernização do cadastro territorial, aliada à articulação entre instituições públicas e conhecimento técnico, é fundamental para garantir segurança jurídica e promover o direito à cidade de forma equitativa e sustentável. Conclui-se, portanto, que a regularização fundiária, quando fundamentada em dados técnicos confiáveis, legislação adequada e planejamento intersetorial, configura-se como um caminho viável para a construção de cidades mais inclusivas. No entanto, persistem desafios, como a capacitação técnica dos municípios, a consolidação de sistemas de informação territorial e a constante atualização normativa, exigindo investimentos contínuos e uma gestão territorial integrada e democrática.

6 AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Prefeitura Municipal de Simões Filho pela confiança e disponibilidade dos dados, e aos colegas da antiga Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação que contribuíram para a realização deste projeto.

7 REFERÊNCIAS

- ANTUNES, A. F. **Elementos de Cadastro Territorial Multifinalitário**. Universidade Federal do Paraná, 2017.
- de Carvalho, V. D. H., Barbirato, J. C. C., Cirilo, J. V. A., & Poletto, T. **Uma metodologia para sistemas espaciais de apoio à decisão aplicados à gestão da educação pública**. 2016
- ROSA, R. **Geotecnologias na geografia aplicada**. Revista do Departamento de Geografia. 16, 81-90, 2005.
- MAGALHÃES, S. P.; SILVA, M. A.; LIMA, J. P. R. **Geotecnologias aplicadas à Regularização Fundiária Urbana**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 67, n. 6, 2015.
- SIMÕES FILHO. **Portal Geográfico de Simões Filho**. [S. l.], 2025. Disponível em: <http://simoesfilho.multigeotecnologia.com.br/inicial/#>. Acesso em: 28 jun. 2025.

HORA, A. **História Comprida**. Secretaria de Cultura e Desportos: [s.n.]. p. 112

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jul. 2017.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2001.

SIMÕES FILHO. **Lei no 1293, de 20 de julho de 2023**. Institui o Programa Regulariza Boa Terra e dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no âmbito do Município de Simões Filho. jul. 2023.

PEREIRA, L. T. K., GODOY, D. M. A. & TERÇARIOL, D. **Estudo de Caso como Procedimento de Pesquisa Científica: Reflexão a partir da Clínica Fonoaudiológica**. 2009.

Mendonça, A. **Metodologia para Estudo de Caso Universidade do Sul de Santa Catarina**. UnisulVirtual, 2014.